

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umiddjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI:
ILG'OR XALQARO TAJRIBA332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna

ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна

ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Хакимова Ситора Ильёсжон кизи

Магистр, Ташкентский государственный экономический университет

Э-почта: sitora.khakimova.99@bk.ru

Муталова Дилором Махамаджановна

Научный руководитель: профессор,

Ташкентский государственный экономический университет

Э-почта: d.mutalova@tsue.uz

Аннотация. В данной статье исследуется взаимосвязь между налоговой культурой и налоговой дисциплиной как ключевыми факторами повышения эффективности налогового администрирования и собираемости налогов. Проведен анализ понятий «налоговая культура» и «налоговая дисциплина», а также рассмотрено их влияние на поведение налогоплательщиков и результативность деятельности налоговых органов. В работе подробно изучены механизмы формирования налоговой культуры, включая институциональные, социально-психологические и правовые аспекты. Особое внимание уделено роли налоговой культуры в обеспечении добросовестного исполнения налоговых обязательств. Результаты исследования подтверждают необходимость комплексного подхода к развитию налоговой культуры как важного условия повышения налоговой дисциплины и устойчивости налоговых поступлений. Данное исследование представляет практическую значимость для стран с трансформирующейся экономикой и может служить основой для совершенствования системы налогового администрирования.

Ключевые слова: налоговая культура, налоговая дисциплина, собираемость налогов, налоговое администрирование, налоговое сознание, добровольное соблюдение налоговых обязательств, институциональные механизмы, экономические факторы, налоговая политика, налоговая ответственность.

Annotatsiya. Mazkur maqolada soliq madaniyati va soliq intizomi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik soliq tushumlari samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida tadqiq etiladi. Tadqiqotda "soliq madaniyati" va "soliq intizomi" tushunchalarining mazmuni tahlil qilinib, ularning soliq to'lovchilarning xatti-harakatlari hamda soliq organlari faoliyati samaradorligiga ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, soliq madaniyatini shakllantirish mexanizmlari institutsional, ijtimoiy-psixologik va huquqiy jihatlar asosida yoritilgan. Tadqiqotda soliq madaniyatini rivojlantirishga kompleks yondashuv soliq intizomini mustahkamlash hamda barqaror soliq tushumlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Mazkur tadqiqot iqtisodiy transformatsiya jarayonini boshdan kechirayotgan mamlakatlar uchun dolzarb bo'lib, soliq nazorati va ma'muriyatchiligini takomillashtirishga xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: soliq madaniyati, soliq intizomi, soliq tushumlari, soliq ma'muriyatchiligi, soliq ongi, ixtiyoriy soliq to'lovlari, institutsional mexanizmlar, iqtisodiy omillar, soliq siyosati, soliq javobgarligi.

Abstract. This article examines the relationship between tax culture and tax discipline as key factors in improving the efficiency of tax administration and tax revenue collection. The study analyzes the concepts of tax culture and tax discipline and explores their impact on taxpayer behavior and the effectiveness of tax authorities. Particular attention is given to the mechanisms of tax culture formation, including institutional, socio-psychological, and legal aspects. The research emphasizes the role of tax culture in encouraging the voluntary and responsible fulfillment of tax obligations. The findings highlight the importance of a comprehensive approach to strengthening tax culture in order to enhance tax discipline and ensure stable tax revenues. The study is especially relevant for countries undergoing economic transformation and may serve as a basis for developing effective measures in the field of tax supervision and administration.

Keywords: tax culture, tax discipline, tax revenue collection, tax administration, tax awareness, voluntary compliance, institutional mechanisms, economic factors, tax policy, tax responsibility.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современного общества налоговая культура становится одним из ключевых факторов, определяющих эффективность функционирования налоговой системы. Налоговая культура охватывает не только знания и понимание налогового законодательства, но и более глубокие аспекты, такие как отношение граждан к налогам, их готовность выполнять налоговые обязательства и осознание важности налогов для устойчивого функционирования государства и общества в целом. В этом контексте возникает необходимость комплексного исследования факторов, формирующих налоговую культуру, а также анализа их влияния на уровень собираемости налогов. Современная экономика требует от государства не только эффективного управления ресурсами, но и активного взаимодействия с гражданами, основанного на доверии и взаимопонимании. Налоговая культура, являясь важной частью общей культуры общества, играет значимую роль в данном взаимодействии. Она формируется под воздействием различных факторов, включая исторические, социальные, экономические и культурные условия. Понимание этих факторов позволяет выявить причины недостаточной эффективности налоговых поступлений и разработать практические рекомендации по совершенствованию налогового климата в стране.

В настоящее время в Узбекистане, как и во многих других странах, вопросам укрепления налоговой дисциплины уделяется особое внимание. Это связано с необходимостью обеспечения устойчивости бюджетной системы и эффективного финансирования социальных программ и инфраструктурных проектов. В связи с этим возрастает актуальность исследования факторов, способствующих формированию налоговой культуры, а также их влияния на уровень собираемости налогов. Важным направлением данного исследования является анализ социальных и экономических условий функционирования налоговой системы, а также выявление взаимосвязи между налоговой культурой и экономической активностью населения. Социологический анализ факторов налоговой культуры позволяет глубже понять, каким образом общественные установки, ценности и нормы поведения влияют на восприятие налогов и готовность граждан выполнять свои налоговые обязательства. Существенное значение имеет изучение роли образования, средств массовой информации, семейных традиций и других социальных институтов в формировании налогового сознания. Кроме того, важно учитывать влияние культурных особенностей и исторического контекста на отношение граждан к налоговой системе.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы налоговой культуры и налоговой дисциплины широко рассматриваются в современной экономической литературе. Так, Д.М. Муталова и С.К. Тухлиев отмечают, что эффективность функционирования налоговой системы во многом определяется уровнем налоговой грамотности и правовой культуры налогоплательщиков. По их мнению, формирование развитой налоговой культуры способствует осознанному и добровольному выполнению налоговых обязательств, а также укреплению налоговой дисциплины.

К.Т. Базаров подчеркивает важность совершенствования системы налогового администрирования и развития конструктивного взаимодействия между государством и налогоплательщиками как значимого фактора повышения собираемости налогов. В научных трудах В.Ф. Тарасовой и Т.Ф. Юткина налогообложение рассматривается как важнейший элемент финансовой системы государства, при этом уровень налоговой дисциплины напрямую связан с устойчивостью бюджетной системы и общим экономическим развитием страны.

Таким образом, анализ научных источников свидетельствует о том, что развитие налоговой культуры, повышение прозрачности налоговой политики и укрепление доверия между государством и обществом являются важными условиями повышения эффективности налоговой системы и обеспечения стабильности налоговых поступлений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования использованы общенаучные и специальные методы научного анализа. Теоретическую основу работы составили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области налогообложения, налоговой культуры и налогового администрирования.

В процессе исследования применялись методы сравнительного анализа, системного подхода, логического обобщения и социологического анализа, что позволило комплексно рассмотреть рассматриваемую проблему. Кроме того, был проведен анализ нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, регулирующих функционирование налоговой системы.

Для оценки влияния налоговой культуры на уровень собираемости налогов были изучены научные публикации, статистические материалы и результаты социологических исследований. Проведенный анализ позволил выявить взаимосвязь между уровнем налоговой грамотности населения и уровнем налоговой дисциплины, а также определить значимость данных факторов для повышения эффективности налоговой системы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Связь налоговой культуры и налоговой дисциплины является важным условием формирования эффективной и справедливой налоговой системы, играющей значительную роль в обеспечении финансовой устойчивости государства. Налоговая культура представляет собой сложное социально-экономическое явление, включающее совокупность ценностей, норм, знаний и убеждений, формирующих отношение налогоплательщиков к своим обязательствам и к налоговой системе в целом. Она отражает уровень осознанности граждан и организаций относительно значения налогов для функционирования государства, обеспечения социальной справедливости и устойчивого экономического развития. В процессе своего формирования налоговая культура затрагивает не только индивидуальное понимание налоговых обязанностей, но и коллективные установки общества, которые проявляются через исторические традиции, культурные особенности и уровень доверия к государственным институтам.

Налоговая дисциплина, в свою очередь, выступает практическим проявлением налоговой культуры и выражается в фактическом соблюдении налогоплательщиками требований законодательства, своевременной и полной уплате налогов, а также ответственном взаимодействии с налоговыми органами. Высокий уровень налоговой дисциплины свидетельствует о сформированном налоговом сознании и развитой гражданской ответственности, что способствует совершенствованию процессов налогового администрирования и повышению эффективности налоговых поступлений. Взаимосвязь между налоговой культурой и налоговой дисциплиной заключается в том, что устойчивая налоговая дисциплина формируется на основе развитой налоговой культуры. Формирование устойчивой налоговой культуры стимулирует добровольное исполнение налоговых обязательств, способствует укреплению доверия между государством и налогоплательщиками и снижает вероятность конфликтных ситуаций в сфере налоговых отношений. Данный процесс обеспечивается сочетанием институциональных мер, включая совершенствование законодательства, повышение прозрачности процедур налогового администрирования, развитие информационно-разъяснительной работы и образовательных программ, а также социально-психологических факторов, связанных с формированием гражданской ответственности и правовой культуры населения.

Налоговая культура представляет собой многокомпонентное социальное явление, включающее совокупность знаний, убеждений, ценностей и практик, формирующих сознательное отношение налогоплательщиков к налоговым обязательствам и системе налогообложения в целом. Она выступает важным элементом финансовой и гражданской культуры общества и отражает уровень ответственности и правосознания граждан и юридических лиц в сфере уплаты налогов. Структура налоговой культуры включает интеллектуальный, морально-этический, поведенческий и институциональный аспекты. Интеллектуальный аспект связан с уровнем знаний, умений и компетенций налогоплательщиков в области налогового законодательства, механизмов налогообложения, налогового контроля и отчетности, что обеспечивает способность правильно применять нормы налогового права. Морально-этический аспект отражает ценностные ориентиры и убеждения, формирующие восприятие уплаты налогов как гражданского долга и социальной ответственности, что способствует добровольному и добросовестному выполнению налоговых обязанностей. Поведенческий аспект проявляется в практическом соблюдении налоговых норм, своевременной уплате налогов и конструктивном взаимодействии налогоплательщиков с налоговыми органами. Институциональный аспект включает совокупность официальных и неофициальных институтов, норм и процедур, обеспечивающих функционирование налоговой системы и формирование устойчивых налоговых отношений в обществе. В совокупности данные элементы формируют интегративную модель налоговой культуры, объединяющую когнитивные, ценностные и практико-деятельностные аспекты налогового поведения, что способствует формированию стабильной и эффективной системы налогообложения на государственном уровне.

Влияние социального доверия и отношения к налогам является одним из ключевых факторов, оказывающих значительное воздействие на уровень собираемости налогов в любой экономической системе. Социальное доверие, проявляющееся во взаимном уважении и конструктивном взаимодействии между государством и налогоплательщиками, формирует благоприятную институциональную среду для соблюдения налоговых обязательств. Когда граждане и хозяйствующие субъекты уверены

в прозрачности, справедливости и эффективности налоговой системы, а также в рациональном и целевом использовании бюджетных средств, уровень налоговой дисциплины и добровольного исполнения налоговых обязательств существенно возрастает. Отношение к налогам формируется под влиянием культурных, исторических, экономических и институциональных факторов и во многом определяет мотивацию налогоплательщиков. Позитивное восприятие налоговой системы, основанное на понимании социальной функции налогов и ответственности за развитие государства, способствует укреплению налоговой дисциплины и стимулирует добровольное выполнение налоговых обязательств. В то же время недостаточный уровень институционального доверия и ограниченная прозрачность финансовых процессов могут оказывать сдерживающее влияние на готовность налогоплательщиков выполнять свои налоговые обязанности. В связи с этим формирование и укрепление социального доверия рассматривается как стратегически важное направление современной налоговой политики. Достижение данной цели обеспечивается посредством повышения качества государственных услуг, обеспечения законности и прозрачности налогового администрирования, а также развития эффективной коммуникации между государством и налогоплательщиками. Проведение информационно-просветительских мероприятий, расширение возможностей участия граждан в контроле за использованием бюджетных средств и повышение уровня правовой культуры общества способствуют формированию позитивного общественного восприятия налогов и укреплению налоговой дисциплины. Таким образом, социальное доверие и отношение к налоговой системе выступают фундаментальной основой повышения собираемости налогов и формирования устойчивой налоговой культуры. Развитие данных факторов особенно важно для стран с переходной и развивающейся экономикой, где совершенствование институциональных механизмов и укрепление доверия между государством и обществом рассматриваются как важнейшие задачи налогового администрирования и государственной политики.

Значительную роль в формировании и укреплении налоговой культуры играют образовательные и информационные инициативы. Они направлены на повышение налоговой грамотности населения, расширение знаний граждан о значении налогов, механизмах их уплаты и ответственности за выполнение налоговых обязательств. Такие меры способствуют формированию у налогоплательщиков осознанного восприятия налогов как важного инструмента обеспечения социально-экономического развития государства и поддержания общественных благ. Особое значение имеет внедрение образовательных программ начиная с ранних этапов обучения, что способствует формированию базовых представлений о налоговой системе и развитию гражданской ответственности. Использование современных образовательных технологий, проведение семинаров, тренингов и просветительских мероприятий позволяет не только повышать уровень знаний населения, но и формировать позитивное отношение к налоговым обязательствам. Одновременно информационные кампании, реализуемые через средства массовой информации, интернет-платформы и социальные сети, способствуют повышению прозрачности налоговой системы, укреплению доверия к государственным институтам и разъяснению целей и направлений налоговой политики. В долгосрочной перспективе такие инициативы являются важным инструментом налогового администрирования и способствуют формированию устойчивой налоговой дисциплины.

Анализ данных социологических исследований свидетельствует о том, что уровень налоговой культуры и степень доверия к налоговой системе оказывают существенное влияние на поведение налогоплательщиков и уровень собираемости налогов. Международный опыт показывает, что в странах с высоким уровнем налоговой грамотности и развитой культурой добровольного исполнения налоговых обязательств наблюдается более устойчивое функционирование налоговой системы. В обществах, где сформирован высокий уровень социальной ответственности и доверия к государственным институтам, как правило, фиксируется более высокая собираемость налогов и более устойчивое исполнение налоговых обязательств. Например, исследования, проведенные в странах Европейского союза, показывают, что прозрачность бюджетных расходов и активное взаимодействие налоговых органов с обществом способствуют укреплению налоговой дисциплины. В то же время в условиях ограниченного институционального доверия процессы формирования налоговой дисциплины могут осложняться, что подчеркивает важность развития налоговой культуры, повышения прозрачности государственного управления и укрепления партнерских отношений между государством и налогоплательщиками.

Эмпирические данные подтверждают, что социологические исследования являются важным инструментом оценки эффективности мер, направленных на повышение собираемости налогов и развитие налоговой дисциплины. Их результаты позволяют формировать обоснованные стратегии налоговой политики и разрабатывать комплексные меры по совершенствованию налогового администрирования. В условиях экономик с относительно невысоким уровнем налоговых поступлений

развитие налоговой культуры требует системного и комплексного подхода. Такой подход предполагает совершенствование институциональной базы налоговой системы, включая развитие прозрачного и понятного налогового законодательства, упрощение процедур налоговой отчетности и уплаты налогов, а также создание условий для удобного и эффективного исполнения налоговых обязательств. Важным направлением является также усиление роли образовательных и информационных инициатив, направленных на формирование у населения и бизнеса понимания значимости налогов для государства и общества, внедрение налогового образования на различных уровнях и использование современных цифровых инструментов для повышения налоговой грамотности. Существенное значение имеет развитие системы социального партнерства и диалога между государственными органами и налогоплательщиками, что предполагает регулярное взаимодействие, получение обратной связи и учет мнений налогоплательщиков при формировании налоговой политики. Дополнительным стимулирующим фактором может выступать внедрение механизмов поощрения добросовестных налогоплательщиков, включая применение налоговых преференций и иных форм признания ответственного налогового поведения. Одновременно важным направлением является совершенствование механизмов противодействия теневой экономике и повышение прозрачности использования бюджетных средств, что способствует укреплению доверия к налоговой системе и формированию мотивации к соблюдению налогового законодательства. В совокупности реализация указанных мер создает условия для устойчивого развития налоговой культуры и повышения собираемости налогов, что является важным фактором социально-экономического развития государств с переходной экономикой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что повышение уровня налоговой культуры является одним из ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на собираемость налогов и эффективность налогового администрирования. Формирование устойчивой налоговой культуры способствует укреплению налоговой дисциплины, повышению уровня доверия налогоплательщиков к государственным институтам и развитию практики добровольного исполнения налоговых обязательств. В этих условиях эффективная налоговая политика должна предусматривать комплекс мер, направленных на совершенствование институциональной базы налоговой системы, повышение прозрачности налогового администрирования, развитие образовательных и информационных инициатив, а также укрепление взаимодействия между налоговыми органами и обществом.

В целях повышения уровня налоговой культуры в экономических условиях, характеризующихся относительно низкой собираемостью налогов, целесообразно реализовывать комплекс взаимосвязанных мер. Прежде всего важным направлением является обеспечение доступности и понятности нормативно-правовых актов, регулирующих сферу налогообложения, а также постоянное обновление и совершенствование законодательной базы с учетом современных социально-экономических условий. Существенное значение имеет развитие системы налогового образования и правовой культуры населения начиная с ранних этапов обучения, с использованием современных образовательных технологий и интерактивных методов обучения. Важную роль играет проведение информационно-просветительских кампаний, направленных на раскрытие общественного значения налогов и формирование понимания роли каждого налогоплательщика в социально-экономическом развитии государства. Одновременно необходимо повышать прозрачность использования налоговых поступлений посредством публикации открытых отчетов и развития механизмов общественного контроля, что способствует укреплению доверия к налоговой системе и формированию устойчивой мотивации к выполнению налоговых обязательств. Дополнительным стимулирующим фактором может выступать внедрение механизмов социальной поддержки и поощрения добросовестных налогоплательщиков, направленных на укрепление практики соблюдения налогового законодательства. Важным направлением также является совершенствование мер по противодействию теневой экономике и повышению прозрачности экономических процессов, что способствует формированию равных условий хозяйственной деятельности и укреплению доверия к налоговой системе.

Таким образом, системный и комплексный подход к развитию налоговой культуры, основанный на сочетании институциональных реформ, образовательных инициатив и эффективной коммуникации между государством и обществом, создает предпосылки для устойчивого повышения собираемости налогов и совершенствования механизмов налогового администрирования. Реализация данных мер способствует укреплению финансовой устойчивости государства, стимулирует экономическое развитие и обеспечивает социальную стабильность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: «Узбекистан».
2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. – Т.: «Адолат». Закон Республики Узбекистан «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2025 год». – Закон Республики Узбекистан от 24.12.2024 г. № ЗРУ-1014.
3. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Шавката Мирзиёева Олий Мажлису Республики Узбекистан. – Т.: «Узбекистан», 2018. – С. 55.
4. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – Т.: «Узбекистан», 17.01.2017 г.
5. Муталова Д.М., Тухлиев С.К. Налогообложение бизнеса: учебное пособие. – Т.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2022. – 274 с.
6. Базаров К.Т. Налоговое администрирование: учебник. – Т.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2022. – 228 с.
7. Тарасова В.Ф. и др. Налоги и налогообложение. – М.: «КНОРУС», 2021. – С. 46.
8. Юткин Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «ИНФРА-М», 2019. – 630 с.
9. www.mf.uz – Министерство финансов Республики Узбекистан.
10. www.soliq.uz – Налоговый комитет Республики Узбекистан.
11. www.publicfinances.uz – Проект «Реформа бюджетной системы в Республике Узбекистан».
12. www.lex.uz – Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
13. <https://uz.denemetr.com/docs/769/index-88281-1.html>.
14. <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17553>.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100